

अमरावती जिल्ह्यातील कृषी भूमी उपयोजन व त्यातील बदलाचे भौगोलिक अध्ययन

डॉ. अनिता जे. चव्हाण

सहाय्यक प्राध्यापक व भूगोल विभाग प्रमुख, मधुकरराव पवार कला महाविद्यालय, मुर्तीजापूर, जिल्हा – अकोला

Corresponding author- डॉ. अनिता जे. चव्हाण

Email - dr.apawar24@gmail.com

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीच्या उत्पादनावर अवलंबून आहे. जमिनीच्या वापराची पद्धत ही प्रदेशाचे उत्पादन आणि आर्थिक रचनेवर प्रभाव टाकत असते. त्यामुळे कोणत्याही प्रदेशातील योग्य भूमी उपयोजन हे शेतीच्या विकासासाठी महत्त्वाचे असते. प्रस्तुत संशोधन निबंधात महाराष्ट्र राज्यातील अमरावती जिल्ह्यातील कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमता व त्यात झालेल्या बदलाचे अध्ययन करण्यात आलेले आहे.

बीजसंज्ञा: कृषी भूमी उपयोजन, बदल, अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

निव्वळ पेरणी केलेल्या क्षेत्राचे पीक किंवा त्या क्षेत्रात परत पीक किती प्रमाणात घेतले जाते यांच्या प्रमाणात कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमतेची व्याख्या केली जाऊ शकते. निव्वळ पेरणी केलेल्या क्षेत्राची टक्केवारी म्हणून एकूण पीक क्षेत्र जमीन वापर कार्यक्षमतेचे मोजमाप देते (सिंग जे., १९७५). पीक घेण्याच्या कार्यक्षमतेचा निर्देशांक जितका जास्त असेल तितकी जमीन वापराची कार्यक्षमता जास्त असेल. शेतीची उत्पादकता मुख्यत्वे जमिनीच्या वापराच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. अमरावती जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषीवर अवलंबून असून, या जिल्ह्यातील कृषीच्या विकासावर भूमी उपयोजन कार्यक्षमतेचा प्रभाव झालेला आहे. प्रस्तुत संशोधनात अमरावती जिल्ह्यातील कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमता निर्देशांक आणि त्यातील बदलाचे तालुकानिहाय अध्ययन करण्यात आलेले आहे.

उद्दिष्टे

प्रस्तुत संशोधनाचे मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे दिलेले आहे.
१ अमरावती जिल्ह्यातील कृषी भूमी उपयोजनाचे तालुकानिहाय तुलनात्मक अध्ययन करणे.
२ अमरावती जिल्ह्यातील कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमतेत मागील दहा वर्षात झालेल्या बदलाचे तालुकानिहाय अध्ययन करणे.

अभ्यास क्षेत्र

अमरावती जिल्हा हा महाराष्ट्र राज्यात पूर्वेकडे स्थित असून जिल्ह्याचा अक्षवृत्तीय विस्तार हा २०° ३३' उत्तर ते २१° ४७' उत्तर आहे. तर रेखावृत्तीय विस्तार हा ७६° ४३' पूर्व ७८° २४' पूर्व रेखांशाच्या दरम्यान आहे. जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ १२२१० चौ.किमी. असून जिल्ह्यात एकूण १४ तालुके आहेत. वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या ही २८८८४४५ आहे, त्यामध्ये १४८०७६८ पुरुष आणि १४०७६७७ स्त्रिया आहेत.

जिल्ह्याची उत्तर सीमा ही पूर्णपणे मध्यप्रदेश राज्याची आहे. पूर्वेकडे वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्याच्या सीमा आहेत, तर दक्षिणेकडे यवतमाळ जिल्हा आहे,

पश्चिमेला अकोला जिल्हा असून वायव्य दिशेला बुलढाणा जिल्ह्याची सीमा आहे.

माहिती स्रोत व अभ्यास पद्धती

प्रस्तुत संशोधन निबंध हा द्वितीय स्रोतावर आधारित माहितीवर पूर्ण केलेला आहे. आवश्यक आकडेवारी ही पिक व ऋतू अहवाल – अमरावती जिल्हा तसेच जिल्हा कृषी कार्यालय इथून संकलित केलेली आहे. कृषी भूमी उपयोजन काढण्यासाठी पुढील सूत्राचा उपयोग केलेला आहे.

$$LUE = (GCA + NSA) \times 100$$

LUE – कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमता निर्देशांक

GCA – एकूण पीक क्षेत्र

NSA – निव्वळ कसलेले क्षेत्र

सूत्राद्वारे प्राप्त झालेली आकडेवारी ही सारणीमध्ये दर्शविण्यात आली असून त्याचे वितरण नकाशाद्वारे केलेले आहे. कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमता निर्देशांकातील बदल हा आलेखाच्या सहाय्याने दर्शविलेला आहे. प्रस्तुत सहोद्य निबंधाचे विश्लेषण हे वर्ष २०१० आणि २०२० याकाळातील माहितीच्या आधारावर आहे.

कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमता

जिल्ह्यातील कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमतेचे विश्लेषण हे एकूण चार गटात केले आहे. ज्या तालुक्यातील निर्देशांक हा १०५ पेक्षा कमी आहे अशा तालुक्यातील भूमी उपयोजन कार्यक्षमता ही अती निम्न, १०५ ते ११० निर्देशांक असलेल्या तालुक्यातील कार्यक्षमता निम्न, ११० ते ११५ निर्देशांक असलेल्या तालुक्यातील कार्यक्षमता मध्यम आणि ११५ पेक्षा अधिक निर्देशांक असलेल्या तालुक्यातील कार्यक्षमता उच्च, या प्रकारे विभाजन करून विश्लेषण केलेले आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील एकूण सरासरी निर्देशांक हा वर्ष २०१० मध्ये १०८.७८ म्हणजे निम्न होता तर वर्ष २०२० मध्ये हा निर्देशांक ११७.२९ म्हणजेच उच्च आढळतो. गेल्या दहा वर्षात जिल्ह्यातील सरासरी भूमी उपयोजन कार्यक्षमता ही वाढलेली आहे. सारणी क्रमांक १ मध्ये हा निर्देशांक तालुकानिहाय दर्शविलेला आहे.

सारणी क्रमांक १

अमरावती जिल्हा - कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमता निर्देशांक (२०१० व २०२०)

तालुके	वर्ष २०१०	वर्ष २०२०
धारणी	123.38	135.67
चिखलदरा	128.94	121.15
अचलपूर	105.24	106.78
अंजनगाव सुर्जी	102.09	101.56
दर्यापूर	104.06	104.68
चांदूर बाजार	103.66	104.06
मोर्शी	106.44	108.38
वरुड	109.19	110.24
तिवसा	111.23	116.81
नांदगाव खंडेश्वर	112.41	111.74
भातकुली	106.47	109.77
अमरावती	114.11	117.26
चांदूर रेल्वे	115.89	120.31
धामणगाव रेल्वे	101.09	103.98
एकूण	108.78	117.29

स्त्रोत - संशोधक

अती निम्न कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमता (< १०५)

अमरावती जिल्ह्यात वर्ष २०१० आणि २०२० या दोन्ही काळात धामणगाव रेल्वे, अंजनगाव सुर्जी, चांदूर बाजार आणि दर्यापूर या चार तालुक्यांमध्ये कृषी भूमी

उपयोजन कार्यक्षमता सरावत कमी आहे. या तालुक्यांमध्ये विहिरीद्वारे सिंचन होते, परंतु बहुतांश विहिरी उन्हाळ्यात कोरड्या पडतात तसेच एकूण पीक क्षेत्र आणि निव्वळ क्षेत्र याचे गुणोत्तर इतर तालुक्यांच्या तुलनेत कमी असल्याने या क्षेत्रात भूमी उपयोजन कार्यक्षमता ही सर्वात कमी आहे

निम्न कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमता (१०५-११०)

जिल्ह्यात वर्ष २०१० व २०२० मध्ये अचलपूर, मोर्शी, आणि भातकुली तालुक्यात हा निर्देशांक १०५ ते ११० दरम्यान आढळतो. तर वरुड मध्ये केवळ २०१० मध्ये हा निर्देशांक ११० पेक्षा कमी असून २०२० मध्ये त्यात थोडी वाढ झालेली आढळते.

या तालुक्यात शेतीसाठी कालांतराने ठेवण्यात येणाऱ्या पडीत जमिनीचे क्षेत्र अतिशय कमी असल्याने भूमी उपयोजन कार्यक्षमता निम्न आहे.

मध्यम कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमता (११०-११५)

जिल्ह्यात वर्ष २०१० आणि २०२० मध्ये तिवसा, नांदगाव खंडेश्वर, आणि अमरावती तालुक्यात हा निर्देशांक मध्यम आहे. तर वरुड तालुक्यात २०२० मध्ये आणि च्यान्दूर रेल्वे तालुक्यात २०१० मध्ये हा निर्देशांक मध्यम आढळतो.

चांदूर रेल्वे तालुक्यात २०२० मध्ये ह्या निर्देशांकात वाढ झालेली आहे. या तालुक्यांची प्राकृतिक

रचना व भौगोलिक परिस्थिती पिकांच्या उत्पादनासाठी योग्य आहे तसेच उच्च उत्पन्न देणाऱ्या विविध बियाण्यांचा वापर हे मध्यम कार्यक्षमतेचे मुख्य कारण आहे.

उच्च कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमता (> ११५)

अमरावती जिल्ह्यात २०१० मध्ये चांदूर रेल्वे, धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात भूमी उपयोजन कार्यक्षमता निर्देशांक हा ११५ पेक्षा अधिक असून २०२० मध्ये या तालुक्यांमध्ये अमरावती तालुक्याची वाढ झालेली आहे. धारणी तालुक्यात हा निर्देशांक सर्वाधिक असल्याचे आढळते.

चिखलदरा तालुक्यातील अधिकांश भाग डोंगराळ प्रदेश आणि घनदाट जंगलाने व्यापलेला आहे त्यामुळे लागवडीयोग्य जमिनीची टक्केवारी इतर तालुक्यांच्या तुलनेत कमी आहे. परंतु एकूण पीक क्षेत्र आणि निव्वळ पेरणी क्षेत्र यांचे गुणोत्तर धारणी नंतर इतर तालुक्यांपेक्षा जास्त आहे त्यामुळे या तालुक्यात कार्यक्षमतेचा उच्च निर्देशांक आढळून येतो.

कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमतेतील बदल (२०१० ते २०२०)

सारणी क्रमांक २ अमरावती जिल्हा – कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमतेतील बदल (२०१० ते २०२०)

तालुके	बदल (२०१०ते २०२०)
धारणी	12.29
चिखलदरा	-7.79
अचलपूर	1.54
अंजनगाव सुर्जी	-0.53
दर्यापूर	0.62
चांदूर बाजार	0.4
मोर्शी	1.94
वरुड	1.05

या निर्देशांकातील बदल सारणी क्रमांक २ मध्ये दर्शविलेला आहे. तर आलेख क्रमांक १ मध्ये स्तंभालेखाच्या सहाय्याने हा बदल दर्शविलेला आहे.

तिवसा	5.58
नांदगाव खंडेश्वर	-0.67
भातकुली	3.3
अमरावती	3.15
चांदूर रेल्वे	4.42
धामणगाव रेल्वे	2.89
एकूण	8.51

स्रोत - संशोधक

जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यामध्ये या निर्देशांकात बदल झालेला दिसून येतो. काही निवडक तालुक्यात हा बदल ऋणात्मक आढळतो. एकूण जिल्ह्यातील हा निर्देशांक ८.५१ ने वाढलेला आहे. म्हणजेच ज्जीळ्यातील सरासरी भूमी उपयोजनाचा विचार केल्यास भूमी उपयोजनामध्ये सुधारणा झालेली आहे.

धनात्मक बदल

जिल्ह्यात धारणी तालुक्यात हा बदल (१२.२९) सर्वाधिक आढळतो, त्यानंतर तिवसा (५.५८) व चांदूर रेल्वे (४.४२) या तालुक्यात आढळून येतो. चांदूर बाजार (०.४०)

आणि दर्यापूर (०.६२) या तालुक्यातील निर्देशांकातील बदल हा १ पेक्षा कमी असून इतर तालुक्यात हा बदल १ ते ४ दरम्यान आढळतो.

ऋणात्मक बदल

जिल्ह्यात २०१० ते २०२० यादरम्यान चिखलदरा (-७.७९), नांदगाव खंडेश्वर (-०.६७) आणि अंजनगाव सुर्जी (-०.५३) या तालुक्यात भूमी उपयोजन कार्यक्षमता घटलेली आहे. चिखलदरा तालुक्यातील घट ही सर्वाधिक असल्याचे निदर्शनास येते. पीक पद्धतीच्या योग्य तंत्राचा अभाव हे या तालुक्यातील नकारात्मक बदलांचे मुख्य कारण आहे.

निष्कर्ष व उपाययोजना

जिल्ह्यात कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमता निर्देशांक एकसमान नाही कारण एकूण पीक क्षेत्र आणि निव्वळ पेरणी क्षेत्र यांचे गुणोत्तर देखील असमान आहे. जिल्ह्यातील एकूण सरासरी निर्देशांकात वाढ झालेली असल्याने भूमी उपयोजनातील प्रगती असल्याचे दर्शविते. अमरावती जिल्ह्यातील सुमारे ८०% शेती ही थेट पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. अभ्यासाच्या क्षेत्रात पावसाचे प्रमाण अनियमित असून याचे प्रमाण अपुरे आहे. त्याचा विपरीत परिणाम जमीन वापराच्या पद्धतीवर होतो, आणि त्यामुळे कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम दिसून येतो. पावसाचा प्रभाव, सिंचन सुविधा, लागवडीखालील क्षेत्र आणि मातीची रचना आणि जमिनीच्या धारणेचा

आकार हे अभ्यास क्षेत्रामध्ये जमिनीच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत फरक करण्यासाठी जबाबदार घटक आहेत.

चिखलदरा तालुक्यात जिल्ह्यात उच्च निर्देशांक आढळतो. परंतु या दोन तालुक्यांमध्ये हा कल घटलेला दिसून आला. या तालुक्यामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या आदिवासी असून त्यांच्याकडे शेतीचे योग्य तंत्र नाही. त्यामुळे गेल्या दशकात सकल पीक क्षेत्र आणि निव्वळ पेरणी क्षेत्र यांचे गुणोत्तर कमी झाले आहे. त्यामुळे या कृषी भूमी उपयोजन कार्यक्षमतेच्या उच्च निर्देशांकातही विसंगती आढळून आली. अंजनगाव, चिखलदरा आणि नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील भूमी वापराच्या कार्यक्षमतेचा घसरलेला कल चिंताजनक आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील अविकसित शेती विकसित करण्यासाठी कमी पावसाच्या प्रदेशात पारंपारिक शेतीचे वैज्ञानिक शेतीत रूपांतर करण्याची प्रक्रिया आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील शेतीच्या विकासासाठी शेत जमीन वापरण्याचे नवीन तंत्र आत्मसात करून याची कार्यक्षमता वाढविणे आवश्यक आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचे वर्षी उत्पन्न वाढण्यास मदत मिळेल.

The very low and declining trend of land use efficiency is alarming situation to the planners, economist and geographers.

The very low and declining trend of land use efficiency is alarming situation to the planners, economist and geographers.

The very low and declining trend of land use efficiency is alarming situation to the planners, economist and geographers.

The very low and declining trend of land use efficiency is alarming situation to the planners, economist and geographers

References

1. Jadhav M.G., 1997, "Agricultural Development in Maharashtra: A Spatial Interpretation" (Trans. Inst. Indian Geographer).
2. Mandal R.B. (1990), "Land Utilization, Theory And Practice" Concept Publication New Delhi, p 129.
3. Patil Vilas and Gopale Ramesh (2018), "A Geographical Study of Landslide: A Case Study Of Malin Village Of Ambegaon Tahsil In Pune District, Maharashtra", Maharashtra Bhugolshastra Sanshodhan Patrika, Vol. 35, No.1, Jan-Jun. 2018. pp 55-60
4. Pawar S. N. and Gatade D.G. (2013), "Agricultural Land Use Efficiency In Ahmednagar District, Maharashtra", Golden research Thoughts, Vol-2, Issue-10, April-2013, pp 1-5.
5. Singh Jasbir (1975), "An Agricultural Atlas of India - A Geographical Analysis", Vishal Publication Kurukshetra, India p-139.